
ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 94(363)

DOI 10.5281/zenodo.5115997

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ СТРОЙ ФРАНКОВ И БУРГУНДОВ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ IV В. Н. Э. (ПО СВЕДЕНИЯМ АММИАНА МАРЦЕЛЛИНА)

SOCIAL AND POLITICAL SYSTEM OF FRANKS AND BURGUNDIANS IN THE SECOND HALF OF IV CENTURY A.D. (ACCORDING TO AMMIANUS MARCELLINUS)

БАЖЕНОВ ЕГОР АНТОНОВИЧ,

Российский государственный гуманитарный университет.

BAZHENOV EGOR ANTONOVICH,

Russian State University for the Humanities.

В статье рассматривается устройство германских племён франков и бургундов в IV в. н. э. Автор преимущественно опирается на сведения позднеантичного римского историка Аммиана Марцеллина. В данной работе большое внимание уделяется организации рассматриваемых обществ, их территориальному положению, племенному составу и контактам с Римской империей, как в культурном, так и в военном планах. В заключении автор исследования приходит к выводу, что общественно-политический строй франков и бургундов, несмотря на некоторые общие черты, отличался.

The article examines the structure of the Germanic tribes of the Franks and Burgundians in the IV century AD. The author mainly relies on the information of the late antique Roman historian Ammianus Marcellinus. In this work, much attention is paid to the organization of the societies under consideration, their territorial position, tribal composition and contacts with the Roman Empire, both culturally and militarily. In conclusion, the author of the study comes to the conclusion that the social and political system of the Franks and Burgundians, despite some common features, differed.

Ключевые слова: Аммиан Марцеллин, варвары, франки, бургунды, власть, Рим, поздняя античность.

Key words: Ammianus Marcellinus, barbarians, Franks, Burgundians, authority, Rome, late antiquity.

Эпоха великого переселения народов – время масштабных миграций, нашествий и трансформаций. Эти процессы длились не одно столетие. В исторической науке приводятся разные их датировки, с II по VII вв. [5 с. 5], с III по IX вв. [6 с. 7], с IV по XI вв. [1 с. 7]. В свою очередь, французский историк Л. Мюссе предлагает расширить эпоху «великих нашествий» (во французской историографии является эквивалентом термина «великое переселение народов») вплоть до монгольских вторжений XIII в. [19 с. 10]. Согласно

мнению известного историка Дж. Б. Бьюри, чтобы понимать структуру современной Европы, необходимо иметь представление о том далеком процессе [6 с. 7]. Также стоит отметить, что в эпоху великого переселения народов особую роль играли процессы второй половины IV в. н. э. Именно после Адрианопольской победы 378 г., когда готы разбили римские войска, открылся качественно новый этап Великого переселения [5 с. 79], где инициатива, по большей части, принадлежала германцам. Для того, чтобы понять причины их успеха, необходимо обратиться к предшествующим событиям. В связи с этим возникает особая потребность в исследовании германских племен незадолго до этого эпохального момента, их политических и общественных институтов, которые в тот момент находились в переходной стадии и были уже не родоплеменными, но еще и не государственными [12 с. 144]. Без этого изучения четкое понимание последующих событий представляется весьма затруднительным, в том числе генезиса и образования так называемых «варварских королевств», в число которых входят королевства франков и бургундов, являющиеся одной из основ французской государственности.

К несчастью, германские народы IV в. н. э. не оставили аутентичных источников по данной эпохе, поэтому мы вынуждены смотреть на них глазами их соперников – римлян. Однако и Римская империя в это время переживала непростые времена, что сказалось и на источниковой базе. Среди, по большей части, компиляторских трудов того периода одиноко возвышается труд Аммиана Марцеллина [7 с. 305]. Так, Л. Ю. Лукомский считает его сочинение «величайшим историческим произведением поздней античности» [18 с. 19]. По мнению современного российского историка В. А. Дмитриева, ни одно историческое сочинение IV в. н. э. по глубине и достоверности не сравнится с произведением Аммиана Марцеллина [9 с. 32]. Британский исследователь П. Хизер отмечает, что произведение Аммиана является самым подробным и достоверным из всех, что были созданы в позднеримский период [21 с. 220].

Сохранившаяся часть труда Аммиана Марцеллина охватывает события с 353 г. по 378 гг. и подробно повествует о противостоянии Рима с германскими народами, такими, как алеманны, бургунды, франки и др., являясь, таким образом, важнейшим источником по истории римско-германских отношений IV в. н. э. [8 с. 169]. По предположению некоторых историков, иногда Аммиан был непосредственным участником происходящего в его повествовании. Согласно мнению В. Н. Дряхлова, в 355–357 гг. он проходил службу на рейнской границе и не мог не участвовать или не быть свидетелем происходивших там событий [12 с. 145]. И. Е. Ермолова пишет, что Аммиан придавал большое значение своим источникам информации и писал на основе того, что видел сам или мог разузнать у непосредственных очевидцев описываемых событий [15 с. 114]. Исследователь считает, что Аммиан Марцеллин подошел к ремеслу историка вполне ответственно и сознательно. Подобные высказывания позволяют дать высокую оценку достоверности и объективности сообщениям Аммиана [16 с. 134]. Также отмечу, что, предположительно, одним из информаторов римского историка был знатный бургунд Хариульф, который, как и Марцеллин, некогда служил в корпусе доместиков. Если предположение верно, то это гарантирует достоверность сообщений античного историка о бургундах [13 с. 147], что в контексте данной работы особенно важно и ценно.

Начать повествование о франках и бургундах необходимо с определения их территориального расположения. Прежде всего, стоит отметить, что уже к первой половине IV в. н. э. франки населяли территорию, которую римляне называли *Francia*. В качестве подтверждения можно привести золотые монеты Константина Великого, выпущенные в Трире в честь побед над франками в 310–313 гг. [RIC VI Treveri 824] и в 319–320 гг. н. э. [RIC VII Treveri 241]. На реверсах рассматриваемых монет персонификация Франкии повернута влево. Она сидит на земле в траурной позе. Справа, позади неё, расположен трофей. Под всей композицией отчеканена надпись «*Francia*», а легенда «*GAVDIVM ROMANORVM*» (Римская радость) призва-

на усилить триумфальный посыл сюжета этих монет. Таким образом, в восприятии римлян Francia представляла собой вполне конкретный регион, покорение или усмирение которого можно было отметить особой победной чеканкой. Данный факт свидетельствует о том, что к началу IV в. н. э. франки довольно прочно осели на занимаемых ими землях, что демонстрирует стабильное положение франков и их племенных границ в это время. Тем самым, римляне могли представить себе ареал расселения франков, зону их владений, отделяя Francia, например, от Alamannia – территории аламаннов, персонифицированные изображения которой представлены на трирских монетах Константина Великого [RIC VII Treveri 238] и его сына Криспа [RIC VII Treveri 237], отчеканенных в 319–320 гг. н. э.

Современные исследователи выделяют у франков выделяются два центра консолидации во второй половине IV в. н. э. Первый – в районе устья Рейна в Токсандрии [4 с. 391]. Это область франков, которых Аммиан именуется салийскими (salios), поскольку последние, по словам римского историка, «...нагло позволили себе уже ранее прочно обосноваться на римской земле близ Токсиандрии» [Amm. Marc. XVII. 8. 3, пер. Ю. А. Кулаковского и А. И. Сонни]. Стоит отметить, что эти земли франки уже считали своими [Amm. Marc. XVII. 8. 1], что может свидетельствовать о том, что они крепко осели в этом регионе. Французский историк Л. Мюссе считает, что Тохандрия IV в. у Аммиана идентична Техандрия IX в. и располагается к северо-востоку от Анвера. В таком случае территория нидерландского (северного) Брабанта была заселена франками в середине IV в. н. э. [19 с. 90]. Однако исследователь подчеркивает, что локализация древней Токсандрии является предметом ожесточенных споров. Так, эта территория может располагаться к западу от Шельды, где находится Техуандри у Плиния [19 с. 322]. В пользу этой точки зрения можно привести сообщение Аммиана о том, что франки совершали набеги в приморских областях Галлии [Amm. Marc. XXVII. 8. 5]. Если принять такую точку зрения, то салийские франки обитали в то время в основном на территории современной Бельгии и частично Нидерландов. Второй ареал консолидации франков находился, по мнению исследователей, на правом берегу Рейна, между Липпе, Руром и Зигом [4 с. 391]. Чуть севернее района реки Липпе располагалась область аттуарийских (atthuarios) франков, поскольку место их расселения, по данным Аммиана Марцеллина, находилось близ города Трицензима (Tricensimae) на другой стороне Рейна [Amm. Marc. XX. 10. 1–2], вблизи нынешнего Клеве на территории современной ФРГ. Также, исходя из сообщений античного автора, мы знаем, что франки соседствовали с саксами [Amm. Marc. XXVII. 8. 4].

Под салийскими франками легко угадываются франки салические, а вот насчет аттуарийских франков стоит сказать пару слов. В. П. Буданова считает, что atthuarios – это один из вариантов написания наименования племени хаттуариев. Располагались хаттуарии изначально на Батавском острове, на территории между так называемым Старым Рейном и рекой Вал [4 с. 399].

Бургундов, как правило, определяют, как восточных германцев [4 с. 173–174], но ко второй половине IV в. они тяготели скорее к западногерманским обществам в силу географического положения [22 с. 599]. Современные исследователи предполагают, что бургунды являются выходцами из Скандинавии. В пользу этого говорят их древние предания и некоторые географические топонимы, например, земля Боргунд в Норвегии и остров Борнхольм (в XIII в. писался как Borgundarholm) [19 с. 78]. К началу нашей эры бургунды переселились из Скандинавии на территорию между Вислой и Одером. Постепенно они продвигались в долину реки Майн.

Первые столкновения между бургундами и римлянами относятся к 279 г. н. э. [4 с. 174]. Тогда они пытались вместе с аламаннами прорвать римскую границу, но потерпели неудачу и не смогли закрепиться на римской территории. Тем не менее, в середине IV в. их власть над землями между Роной и центральной Швабией была достаточно велика [19 с. 79].

Бургунды в этот период осели в долинах Майна и Рейна, соседствуя с галло–римлянами [4 с. 73] и конфликтуя с аламаннами из-за границ и соляных варниц [Amm. Marc. XXVIII. 5. 11]. В. Н. Дряхлов предполагает, что эти варницы располагались на реках Заале и Верра [13 с. 144] на территории современной ФРГ. В целом, в IV в. н. э., бургунды активно теснили аламаннов в области Декуматских полей [4 с. 44] и периодически в своих походах доходили до Рейна [Amm. Marc. XXVIII. 5. 11].

Также важно отметить, что, исходя из данных Аммиана, нам известно, что бургунды размежёвывали свои владения с другими германскими племенами, в частности, с аламаннами, при с помощью пограничных камней (*terminales lapides Alamannorum et Burgundiorum confinia distinguebant*) [Amm. Marc. XVIII. 2. 15]. Это говорит, с одной стороны, о существовании традиции межевания земель между германцами, что свидетельствует об относительной устойчивости территорий некоторых германских обществ и о существовании чётко очерченных границ. С другой стороны, это также свидетельствует о способности германцев отличать свои владения от чужих, что говорит, в свою очередь, о существовании у тех же бургундов осознанной самоиндефикации и разделения на «свой–чужой».

Традиционно в историографии считается, что франки делись на «франков–салиев» и «франков–рипуариев». Однако термин рипуарии не прослеживается в источниках даже VI и VII вв. н. э. Впервые такое наименование встречается лишь в VIII в., в *Liber Historiae Francorum*. Согласно доводам Л. Мюссе, рипуарии никогда не составляли племени или ответвления франков [19 с. 283]. Так или иначе, исходя из сообщений Аммиана, возможно проследить две крупные группы франков: салийские (*salios*) и аттуарийские (*atthuarios*). По мнению Л. Мюссе, у франков всегда насчитывалось несколько подгрупп, пользовавшихся значительной автономией [19 с. 87]. Возможно, что Аммиан, разделяя франков на салийских и аттуарийских, пытался передать именно существование таких автономных групп. Если предположение верно, то можно частично согласиться с Н. Ф. Колесницким (отвергая его пассажи о рипуариях), согласно концепции которого, у франков шло два процесса: процесс этнической консолидации и территориального разделения, что привело, с одной стороны, к появлению мощного объединения, а с другой — его разделение на несколько частей. В результате, как пишет исследователь, в будущем из-за династических разделов две ветви франков станут компонентами разных народностей: французской, валлонской, фламандской и немецкой [17 с. 22].

Изначально в состав франков входили такие германские племена, как амписварии, бруктеры, хамавы, хаттуарии, усипеты, тенктеры, тубанты [4 с. 34]. Также, в их число одно время предположительно входили части хаттов, херусков, батавов и каненефатов [17 с. 22]. Подчеркну, что Аммиан не считает хамавов частью франков, говоря о них как о разных общностях: «Точно таким же образом напал он (Юлиан – Е. Б.) на хамавов, которые отважились на такой же поступок, как и франки» [Amm. Marc. XVII. 8. 5]. Возможно, что в описываемый период полного слияния франков и хамавов еще не произошло. В теории, прояснить подобные взаимоотношения способна археология, однако ей не удаётся отождествить имеющийся материал с различными племенами, породившими франков, ведь кладбища, оружие и украшения франков приобретают специфичные черты лишь в начале эпохи Меровингов [19 с. 88].

Также стоит добавить, что на специфику строя франков может пролить свет этимология их названия. В. П. Буданова считает, что слово «франки» стоит истолковывать как «свободные» [4 с. 100]. Н. Ф. Колесницкий полагает, что подобное значение данный термин получил значительно позднее, и более верной является трактовка слова «франки» как «стремительные» или «необузданные» [17 с. 21]. Исследователь опирается на предположения некоторых немецких историков, и пишет об изначальной принадлежности наименования «франки» какому–то одному племени, возможно, бруктерам или хамавам, и только значительное

время спустя стала наименованием целого объединения [17 с. 22–23]. Французский историк Л. Мюссе предполагает, что термин «франк» следует интерпретировать как «храбрый, отважный», что коррелируется с древнескандинавским словом «freakkr» [19 с. 86]. Так или иначе, согласно мнению В. П. Будановой, имя «франки» стало собирательным для бродячих дружин к востоку от Нижнего Рейна [4 с. 34–35]. Таким образом, в политическом плане франки представляли собой федерацию родственных племен, каждое из которых имело своего вождя. По мнению А. Луи, это был союз лишь против общего врага (против римлян или других германских племен, например, аламаннов), но, тем не менее, этот союз был достаточно крепким [1 с. 12]. Подтверждением некой федеративности франков является наличие одновременного существования нескольких предводителей (regibus). Так, исходя из данных Аммиана, мы знаем, что с ними заключал мир Флавий Клавдий Юлиан, когда находился в Колонии Агриппине (совр. Кёльн) [Amm. Marc. XVI. 3. 2]. А. Луи считает, что, пойдя на это соглашение в 358 г. н. э. Юлиан смирился с оккупацией занятой франками Токсандрии и отказался от мысли изгнать их оттуда, что стало одной из первых уступок франкам на территории Галлии [1 с. 12; 23]. Помимо упомянутых выше regibus, также есть информация о лидере франков Меллобавде, отличавшегося воинственностью. Он устроил засаду предводителю аламаннов Макриану, в ходе которой последний погиб [Amm. Marc. XXX. 3. 7]. Важно подчеркнуть, что франкские лидеры той поры были не полноценными королями, а скорее, племенными вождями. Вполне очевидно, что они не были предками Хлодвига [19 с. 87] и династии Меровингов.

Также примечательно то, что франки предпочитали действовать сильными, но легковооружёнными отрядами по 600 человек [Amm. Marc. XVII. 2. 1]. Возможно, что эти отряды представляли собой франкские дружины.

Немаловажным, на мой взгляд, является то, что франки, из всех варварских народов, наиболее активно служили римлянам. Так, согласно сведениям Аммиана, известно около 30 упоминаний франков или их отдельных представителей, которые служили или намеревались служить Риму [10 с. 47–48]; по меньшей мере, 9 трибунов в римских западных провинциях были франками [3 с. 23. прим 105]. Также стоит добавить, что при дворе императора Констанция II было много франков. Их силу и многочисленность отмечает Аммиан в одном из своих сообщений [Amm. Marc. XV. 5. 11]. Такие тесные контакты подстегивали романизацию франкских предводителей, а стало быть, и франкской верхушки. О некоторой степени романизации части высших эшелонов франкского общества свидетельствует пример Сильвана – магистра пехоты, сына франкского царя Бонита [3 с. 210], который провозгласил себя римским императором [Amm. Marc. XV. 5. 15–17]. Из этого следует, что Сильван, вероятно, мыслил уже скорее римскими категориями, нежели варварскими. Кроме того, стоит отметить, что Бонит и Сильван носили римские имена [19 с. 89], а не германские, что также демонстрирует высокий уровень их романизованности. Однако В. А. Дмитриев пишет, что поступившие на службу Риму франкские предводители зачастую оказывались в довольно затруднительном положении, ведь в случае возникновения какой-либо угрозы со стороны римских властей путь на родину был им зачастую закрыт. Исследователь приводит в качестве примера ситуацию с упомянутым выше Сильваном. Тот отказался бежать от Констанция II к своим сородичам, опасаясь быть убитым или выданным обратно за денежный выкуп [10 с. 52]. Не отвергая в целом позицию автора, отмечу, что так бывало далеко не всегда. Например, Меллобавд, о котором уже шла речь ранее, долгое время занимал солидные посты в римской армии, такие как трибун арматур [Amm. Marc. XIV. 11. 21] и комит доместиков [Amm. Marc. XXXI. 10. 6], но это не мешало ему быть и вождем франков [Amm. Marc. XXX. 3. 7].

Согласно мнению В. Н. Дряхлова, структура бургундов представляла собой разросшееся крупное племя, которое силой поглотило другие мелкие племена [11 с. 156]. Аммиан так-

же отмечает воинственность и чрезвычайную многочисленность бургундов, именно это сделало их опасными для своих соседей [Amm. Marc. XXVIII. 5. 9].

Замечу, что Марцеллин пишет о наличии среди бургундов нескольких «царей» (*reges*) [Amm. Marc. XXVIII. 5. 10]. Сомнительно, что в одном монолитном образовании было несколько предводителей такого ранга. В таком случае можно предположить, что общество бургундов не было монолитным и могло состоять из нескольких племенных подгрупп, каждую из которых возглавлял свой лидер. Предводители у бургундов, как нам сообщает Аммиан, носят общее для них имя «*hendinos*» [Amm. Marc. XXVIII. 5. 14]. По предположению В. Н. Дряхлова, этот термин связан с готским «*kindins*», что в переводе означает «правитель» [13 с. 145]. Стоит подчеркнуть, что современные историки отмечают близость диалекта бургундов к готскому языку [19 с. 78], а потому интерпретация В. Н. Дряхлова вполне допустима.

Положение лидеров бургундов было крайне неустойчивым, поскольку предводитель мог лишиться своей власти из-за неурожая или неудачной войны [Amm. Marc. XXVIII. 5. 14]. Подобная практика может свидетельствовать об архаичности некоторых обычаев бургундов [14 с. 87]. Вполне вероятно, что должность лидера у них была выборной [20 с. 39], но при этом предводитель являлся сакральной фигурой в глазах соплеменников. Его авторитет был связан с необычными человеческими способностями, от которых зависели благополучие народа и жизнь природы [13 с. 145]. Таким образом, правитель в глазах бургундов нес ответственность за все происходящее, о чем сообщает Аммиан, проводя параллель с обычаями древних египтян [Amm. Marc. XXVIII. 5. 14]. Стоит подчеркнуть, что *geh* у бургундов, хоть и был сакральной фигурой, но не всегда исполнял жреческие функции [13 с. 145] и практически не имел ритуальных полномочий, в частности, на отправление жертвоприношений [13 с. 147].

Бургундские предводители проводили независимую от Рима и других племен внешнюю политику и представляли собой грозную силу в регионе. В пользу этого говорит тот факт, что сам римский император Валентиниан I в 370 г. несколько раз рассылал собственноручно написанные письма, желая заручиться их поддержкой в борьбе против аламаннов. Бургунды приняли предложение императора и исполнили свою часть договора, дойдя с войнами до Рейна и обратив противника в бегство внезапным нападением. Однако римляне просто использовали своих союзников. Они не прислали подкрепления и не исполнили ряд других своих обязательств. Разъярённые бургунды перебили всех пленных, и ушли в родные места [Amm. Marc. XXVIII. 5. 10–13]. Впоследствии, как нам сообщает Аммиан, бургунды сблизились с аламаннами, приняв у себя их предводителя Макриана [Amm. Marc. XXX. 7. 11]. Это говорит о том, что бургундские лидеры были способны менять свой внешнеполитический курс в зависимости от обстоятельств.

Интересным является, на мой взгляд, то, что бургунды охотно согласились на предложение Валентиниана I во многом из-за веры в свое римское происхождение [Amm. Marc. XXVIII. 5. 11]. Данное сообщение не вызывает удивления, поскольку многие германские племена возводили свою родословную к древним героям, например, те же франки считали своими прародителями троянцев [4 с. 111], что также свидетельствует о некоторой романизации обоих племенных образований.

Примечательной особенностью общественно-политического строя бургундов второй половины IV в. н. э. является высокое положение жречества. Так, существовал верховный жрец с именем *sinistus* [Amm. Marc. XXVIII. 5. 14]. Наличие верховного жреца логичным образом подразумевает наличие рядового жречества [13 с. 147]. Необходимо подчеркнуть, что *reges* у бургундов несколько, а *sinistus* один, что может свидетельствовать о более значительном весе и авторитете последнего. По мнению С. В. Санникова, власть жрецов «нередко приобретала опасный по своим масштабам характер» [20 с. 58]. В пользу этого говорит и бо-

лее устойчивое положение *sinistus*, поскольку тот сохранял свой статус пожизненно и не подвергался случайностям, как *hendinos* [Amm. Marc. XXVIII. 5. 14]. По утверждению В. Н. Дряхлова, *sinistus* представляет собой превосходную степень от готского слова «*sineiga*», что в переводе означает «старый», следовательно, «*sinistus*» – это «старейший в племени» [13 с. 145].

В. Н. Дряхлов предполагает, что сакральные функции у бургундов, которые определяли статус правителя, распределялись между непосредственно жрецами и так называемым *quasi*–жречеством [13 с. 147] – людьми не жреческого статуса, но с разной степенью постоянности принимающими участие в отправлении религиозных культов [13 с. 146]. Отмечу, что у Аммиана нет никаких сведений о рядовом и *quasi*–жречестве, поэтому сам факт их наличия у бургундов в IV в. н. э., возможно, является догадкой исследователя. Также остается неясным, как пополнялись ряды жрецов в среде бургундов, была ли их должность выборной, наследственной или назначаемой и кто мог претендовать на пост верховного жреца: старший среди жрецов, представители родовой знати или, как предполагает В. Н. Дряхлов, главы больших патриархальных семей [13 с. 146]. На эти вопросы невозможно ответить, поскольку ни один из античных авторов подобных сведений не оставил [13 с. 148].

Переходя к выводам, можно отметить, что, исходя из сведений Аммиана Марцеллина, общественно–политический строй франков и бургундов, имеет некоторые общие черты. Это наличие несколько племенных предводителей и тесные контакты с римским миром, как в культурном, так и военном плане. Тем не менее, местами их общественное устройство всё же было различным.

Так, строй бургундов отличался архаичностью. В нём ведущую роль играло жречество, чего не прослеживается у франков второй половины IV в. н. э. Структура образования бургундов той поры, согласно мнению современных учёных, представляла собой разросшееся большое племя, что коррелируется с данными Аммиана, поскольку ни о каких подгруппах в их среде римский историк не сообщает.

Франки же, вероятно, представляли собой союз или федерацию племён. Также, по мнению современных исследователей, в этногенезе франков участвовало большое число более древних германских племен. Исходя из сведений Аммиана, можно утверждать, что уже в ту далёкую эпоху наметилось деление франкской общности на подгруппы, что, в конечном итоге, спустя века привело к окончательному распаду франкской общности. Это сыграет свою роль в становлении французского, бельгийского и немецкого народов. Таким образом, уже в IV в. н. э. можно проследить, как начинает складываться та этнолингвистическая картина Западной Европы, которую мы можем наблюдать и по сей день.

Принятые сокращения:

Amm. Marc. – Аммиан Марцеллин, *Res Gestae*

RIC – *The Roman Imperial Coinage*

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Альфан Л. Варвары. От великого переселения народов до тюркских завоеваний XI в. / Пер. с фр. М. Ю. Некрасова – СПб.: Евразия, 2017. – 416 с.
2. Аммиан Марцеллин. Римская История (*Res Gestae*) / Пер. с лат. Ю.А. Кулаковского и А.И. Сонни. – СПб.: Алетейя, 2000. – 576 с.
3. Банников А.В. Римская армия в IV столетии (от Константина до Феодосия) – СПб.: Филологический факультет СПбГУ; Нестор–История, 2011. – 264 с.
4. Буданова В.П. Варварский мир эпохи Великого переселения народов–М.:Наука,2000–544 с
5. Буданова В.П. Великое переселение народов: Этнополитические и социальные аспекты / В.П. Буданова А.А. Горский И.Е. Ермолова – СПб.: Алетейя, 2011. – 336 с.

6. Бьюри Дж. Б. Варвары и Рим. Крушение империи / Пер. с англ. Л.И. Игоревского. – М.: ЗАО Центрполиграф, 2013. – 221 с.
7. Высокий М.Ф. Последние историки великой империи / М.Ф. Высокий А.И. Донченко М.Л. Хорьков // Римские историки IV века. – М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 1997. – С. 297–318.
8. Граков А.И. Древние Германцы. Сборник документов / А.И. Граков Б.Н. Моравский С.П. Неусыхин – М.: Государственное социально-экономическое издательство, 1937. – 228 с.
9. Дмитриев В.А. Аммиан Марцеллин в отечественной историографии // Вестник Псковского государственного университета. – 2007. – № 1. – С. 32–42.
10. Дмитриев В.А. К вопросу о варваризации римской армии в IV в. н.э. (по данным Аммиана Марцеллина) // Научные ведомости БелГУ. – 2011. – № 7. – С. 44–55.
11. Дряхлов В.Н. Войны германских племен с Римом в III в. и их влияние на развитие древнегерманского общества на Рейне // Вестник древней истории. – 1987. – № 2. – С. 151–168.
12. Дряхлов В.Н. Древнегерманская дружина по данным Аммиана Марцеллина // Античный вестник: сборник научных трудов. – 1993. – № 1. – С. 144–153.
13. Дряхлов В.Н. Древнегерманское жречество по данным Аммиана Марцеллина // Античный вестник: сборник научных трудов. – 1995. – № 3. – С. 143–150.
14. Ермолова И.Е. Аммиан Марцеллин о политических институтах варварского общества // Восточная Европа в древности и средневековье. Политические институты и верховная власть. – М.: Институт всеобщей истории РАН, 2007. – С. 85–88.
15. Ермолова И.Е. Аммиан Марцеллин о современности: проблемы восприятия // Восточная Европа в древности и средневековье. Автор и его источник: восприятие, отношение, интерпретация. – М.: Институт всеобщей истории РАН, 2009. – С. 113–116.
16. Ермолова И.Е. Отношение Аммиана Марцеллина к труду историка: теория и практика // Вестник древней истории. – 2008. – № 4. – С. 131–142.
17. Колесницкий Н.Ф. Этнические общности и политические образования у германцев I–V вв. // Средние Века. Сборник. – 1985. – № 48. – С. 5–26.
18. Лукомский Л.Ю. Аммиан Марцеллин и его время: вступительная статья // Аммиан Марцеллин. Римская история. – СПб: Алетейя, 2000. – С. 5–21.
19. Мюссе Л. Варварские нашествия на Европу: германский натиск / Пер. с фр. А. П. Саниной. – СПб.: Евразия, 2008. – С. 5–21. – 399 с.
20. Санников С.В. Образы королевской власти эпохи Великого переселения народов в ранне-средневековой западноевропейской историографии – Новосибирск: НГТУ, 2009. – 216 с.
21. Хизер П. Великие завоевания варваров. Падение Рима и рождение Европы/ Пер. с англ. С. В. Чепелевского, Г. Ю. Чепелевской. – М.: Центрполиграф, 2016. – 830 с.
22. Шкунаев С.В. Германские племена и союзы племен // История Европы. Т. 1. Древняя Европа. – М.: Наука, 1988. – С. 594–606.
23. The Roman Imperial Coinage. Vol. VI: The Diocletian Reform–Maximinus II, AD 294–313. By C. H. V. Sutherland. London: Spink & Son, 1967. – 762 p.
24. The Roman Imperial Coinage. Vol. VII: Constantine and Licinius, AD 313–337. By P. M. Bruun. London: Spink & Son, 1966. – 778 p.

© Баженов Е.А., 2021.